

Una propuesta para educar en el patriotismo a educandos del nivel Primaria

A proposal to educate of students at the primary level in patriotism

Dagoberto Dayán García-Silva*

✉ dagobertogarciasilva@yahoo.com

 <https://orcid.org/0009-0008-1256-8230>

María Magdalena Justiz-Guerra**

✉ mariajustizguerra@yahoo.com

 <https://orcid.org/0000-0002-9568-0429>

Ana Santiago Justiz-Guerra**

✉ anajustizguerra@gmail.com

 <https://orcid.org/0000.0001-7616-5387>

*Escuela primaria José Martí. Camagüey, Cuba.

**Universidad de Camagüey, Cuba.

Resumen

La investigación se refiere a la necesidad de educar en el patriotismo desde edades tempranas, desde esta perspectiva, se fundamenta y expone una estrategia educativa destinada a educandos de quinto grado de la escuela primaria “José Martí” del municipio Nuevitas, contentiva de actividades que pueden realizarse en horario docente y extradocente y que permiten la atención a la diversidad de educandos y de sus contextos de actuación. Los resultados se derivan del proceso de formación académica de la maestría en Educación de la Universidad de Camagüey. Se utilizaron métodos del nivel teórico como el analítico-sintético, el histórico-lógico y la modelación; del nivel empírico, la observación, la entrevista y la revisión de documentos y la estadística descriptiva que permitió la comparación entre el estado inicial y final. La aplicación del criterio de especialistas y del pre-experimento, permitieron determinar la efectividad de la estrategia educativa implementada en el curso escolar 2022-2023.

Palabras clave: diversidad, educación, patriotismo, valores

Abstract

The research refers to the need to educate in patriotism from an early age, from this perspective, an educational strategy is based and exposed for 5th grade students of the "José Martí" primary school in the municipality of Nuevitas, containing activities that can be carried out during teaching and extracurricular hours and that allow attention to the diversity of students and their contexts of action. The results are derived from the academic training process of the master's degree in Education at the University of Camagüey. Theoretical methods such as analytical-synthetic, historical-logical and modeling were used; from the empirical level, the observation and review of documents and descriptive statistics that allowed the comparison between the initial and final state. The application of the criteria of specialists and the pre-experiment made it possible to determine the effectiveness of the educational strategy implemented in the 2022-2023 school year.

Keywords: diversity, education, patriotism, values

Introducción

En la Agenda 2030 se refrendan los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, en particular en el No 4, la necesidad de la educación de calidad para todos los ciudadanos, de manera que posean conocimientos, competencias y valores para vivir y contribuir al bienestar de la sociedad. (Organización de Naciones Unidas, (ONU, 2015). En Cuba, la difícil y problemática situación por la que atraviesa el mundo contemporáneo se agudiza por la influencia de más de seis décadas de bloqueo económico, no obstante, el país se erige como ejemplo de igualdad y equidad social y aspira a la formación integral y humanista del futuro ciudadano.

La educación de los valores morales es importante en la vida espiritual de la sociedad y el mundo interno de cada individuo, son una expresión de la conciencia social y están en constante interrelación con las conductas positivas y negativas. Es por ello que deben producirse mediante un sólido proceso de asimilación en el que inciden tanto lo cognitivo como lo afectivo, lo ideológico y lo actitudinal, que hacen que se eleve la importancia de tan relevante tarea pedagógica encomendada a la escuela en la actualidad.

Estos elementos están presentes en los presupuestos del Tercer Perfeccionamiento Educacional, donde entre las cuestiones más apremiantes se reafirma que todas las agencias y agentes

educativos de la sociedad se comprometan con el proceso de formación de la personalidad, a partir de vías efectivas que garanticen la transformación individual, grupal e institucional. (Ministerio de Educación, 2018). En tal sentido, en estos presupuestos se expresa "el nivel educativo Primaria es decisivo en la educación de los valores que perdurarán para la vida, lo que se ratifica en el fin del Modelo de Escuela Primaria" (Ministerio de Educación, 2018, p.1).

En la literatura consultada en torno a la temática de los valores, su educación y en particular del patriotismo se destacan entre otros, autores tales como: Báxter (2007), Chacón (2014), Cuesta y Justiz (2019), Cuesta, (2020), Barreto y Pires (2021), Leyva (2021) y García & Collera (2022).

En particular sobre estrategias, metodologías y otras propuestas específicas para educar en el patriotismo Nikolaevna et al. (2020) analizan la educación patriótica de los estudiantes de Primaria; Vera (2021) se refiere al patriotismo desde un estudio de caso y el uso de los símbolos patrios; González & Sierra (2021) se acercan a la educación patriótica en la formación del Licenciado en Educación Primaria, mientras que Rodríguez et al. (2023) destacan la importancia de actividades para potenciar el patriotismo mediante el uso de los símbolos de la identidad local.

Los resultados de estas investigaciones revelan que, dada la complejidad del tema y del contexto en el que transcurre la educación cubana, aún resultan insuficientes los estudios que revelen las potencialidades de las asignaturas de los planes de estudios en este proceso formativo, en especial en el nivel educativo Primaria. Este nivel educativo caracteriza a un período etario susceptible a las diversas influencias de la familia, la escuela y la comunidad, reconocida como la tríada fundamental para la educación de los valores, por lo que resulta pertinente que las acciones y actividades educativas que se emprendan puedan resolver las particularidades individuales de los sujetos, es decir, atender a su diversidad.

En la escuela primaria "José Martí" del municipio Nuevitás; los resultados del análisis de documentos y de informes de visitas y los resultados de las investigaciones de Gracia y Justiz (2024), permitieron el acercamiento a la realidad educativa del centro en la que se aprecian potencialidades en los educandos, relacionadas con la motivación por las clases de Historia

de Cuba y por enriquecer su cultura política. Sin embargo, se han manifestado carencias referidas a:

Insuficiente aprovechamiento de las posibilidades que brindan las actividades docentes y extradocentes para educar el patriotismo.

Limitado conocimiento de hechos históricos, de la vida y obra del mártir que nombra la escuela y de otras figuras relevantes estudiadas en el nivel primario.

Insuficiente participación en actividades docentes y extradocentes en particular matutinos especiales, debates, visitas a lugares históricos y otras actividades en las que, además, no siempre prestan la adecuada atención.

Algunos comportamientos inadecuados de educandos tales como indisciplinas, postura incorrecta al izar la bandera y entonar el Himno de Bayamo que son manifestaciones inadecuadas del valor patriotismo conforme a las exigencias del Modelo Proyectivo de la Educación Primaria.

Para dar respuesta científica a estas insuficiencias se realizó la investigación con el objetivo de implementar una estrategia educativa para la educación del valor patriotismo en educandos de 5º grado de la escuela primaria “José Martí” del municipio Nuevitas. El desarrollo de la investigación fue posible por la aplicación de diferentes métodos y técnicas:

Del nivel teórico: el histórico-lógico y el analítico-sintético se utilizan para determinar los antecedentes de la educación en valores en la escuela primaria y la argumentación científica de los elementos expuestos, mientras que la modelación permitió la estructuración de las acciones y actividades de la estrategia educativa.

Del nivel empírico: el estudio documental, la observación, así como encuestas y entrevista para constatar el dominio y empleo de los diferentes documentos normativos que orientan el proceso de educación en valores. La observación permitió registrar los comportamientos que adoptan los educandos en las diferentes actividades que desarrollan; la entrevista y/o encuestas a educandos, maestros y familiares para corroborar cómo se trabaja y se expresa este valor, así como la contribución de las asignaturas y las diversas actividades que se realizan en la institución escolar a este empeño. Con el propósito de evaluar la estrategia educativa se utilizó el criterio de especialistas y el pre-experimento que posibilitaron la intervención en la

práctica educativa.

Con un criterio intencional, se escogieron 20 educandos que cursan el 5º grado en la escuela primaria José Martí de Nuevitás, que resultan recurrentes en las carencias descritas anteriormente. Participaron, además, los maestros de 5to grado, psicopedagoga, y factores de la comunidad pertenecientes a la biblioteca y el museo de la localidad.

Desarrollo

Presupuestos teóricos y metodológicos que sustentan la educación en valores, en particular del patriotismo en educandos de Primaria

En Cuba el problema de la educación en valores desde la escuela, tiene sus raíces en la labor pedagógica de destacadas personalidades que han ejercido el magisterio desde fines del siglo XVIII. Entre ellos pueden citarse José Agustín Caballero, José de la Luz y Caballero, Félix Varela y Morales, José Martí Pérez y Enrique José Varona, entre otros. El análisis del pensamiento y la obra pedagógica de estas eminentes figuras permiten determinar las principales pautas a seguir en los momentos actuales en tan importante proceso.

La continuidad, trascendencia y vigencia del pensamiento pedagógico de vanguardia del siglo XIX, constituye prueba fehaciente de que, sin dudas, se encuentran en él las raíces y tradiciones de la pedagogía cubana. Estos presupuestos se ratifican por el máximo líder del pueblo cubano Fidel Castro Ruz, quien en reiteradas ocasiones se refirió a la importancia de la educación y el papel del maestro en la educación en valores; de modo especial el patriotismo adquirió una dimensión superior, matizada por la necesidad de defender el nuevo proyecto ante la agresividad del imperialismo norteamericano y la reacción interna.

Entre las cuestiones más importantes que se han discutido a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, pedagógico, psicológico y sociológico está lo concerniente a la naturaleza de los valores, que ha conducido al desarrollo de una singular polémica en el siglo XXI: los valores, su formación y educación.

El autor Fabelo (1996) considera a los valores como:

Una compleja formación de la personalidad, contenida no sólo en la estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los profundos procesos de la vida social,

cultural y en la concepción del mundo del hombre, que existen en la realidad, como parte de la conciencia social y en estrecha correspondencia y dependencia del tipo de sociedad en el que niños, adolescentes y jóvenes interactúan y se forman. (p.17).

Aunque no toda significación social es un valor, no debe confundirse valor con valoración, esta "es el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la realidad" (Fabelo, 1989, p.15). La diferencia esencial entre ambos conceptos estriba en el carácter predominantemente subjetivo de la valoración, como parte componente de la conciencia humana, y la naturaleza esencialmente objetiva del valor.

A esta definición se adscriben los autores en consideración al período etario con el que se desarrolla la investigación, el sistema de relaciones que establece el educando con sus coetáneos, su familia, el medio que lo rodea y por la naturaleza de las actividades que realiza y el protagonismo que desempeña en estas.

Resultan también trascendentes los aportes de Chacón (1999) en cuanto a etapas y requerimientos metodológicos a tener en cuenta en el proceso de educación en valores, En este sentido, se tiene en cuenta la segunda etapa del proceso referida a "(...)Ampliación de nociones en significados individuales en los escolares de Primaria(...)" (Citado en Cuesta y Justiz, 2019, p.7) pues constituye el período de la preadolescencia la etapa en la que se sitúa la presente investigación.

A juicio de los autores, la educación en valores, debe reconocerse como un proceso complejo y contradictorio, de carácter social, en el que intervienen diversos factores (familia, escuelas, instituciones, organizaciones, incluso la sociedad) dirigido a la transmisión y asimilación de valores sociales y que, por tanto, requiere de un trabajo personificado para atender la diversidad de los sujetos, de los factores que influyen en el mismo y de sus contextos.

En las primeras edades este proceso se apoya fundamentalmente en la actividad del adulto, tanto de la familia como del maestro que es quien la dirige, en este caso esta valoración depende más de la regulación externa, la que gradualmente se traslada a la propia valoración y autovaloración, hasta dar lugar a la autorregulación del niño.

La educación del valor patriotismo y sus modos de actuación en educandos de 5º grado.

Lugar de la Historia de Cuba

El Programa Director para el Reforzamiento de Valores (MINED, 2012) concibe el patriotismo desde ideas como la lealtad a la historia, a la Patria y a la Revolución Socialista y la disposición plena de defender sus principios para Cuba y para el mundo. Desde el punto de vista operacional estos elementos son formulaciones válidas que identifican cualidades o modos de actuación que deben caracterizar a un patriota.

A partir del quinto grado, según distintos autores, se inicia la etapa de la adolescencia al situarla entre los 11 y 12 años. En ocasiones también se le llama pre-adolescencia. En estos educandos, el campo y las posibilidades de acción social se han ampliado considerablemente en relación con los escolares del primer ciclo. En esta edad se establece el fundamento de la conducta moral y tiene lugar la asimilación de las normas morales y de las reglas de conductas, que se hacen más conscientes, multilaterales y generalizados.

En lo afectivo- emocional, se muestran inestables en sus emociones y cambian bruscamente de un estado a otro. Comienzan a aceptar pasivamente sus juicios, las indicaciones de los adultos, ven las conductas lo negativo, y en ocasiones actúan en correspondencia con las imágenes que de sí se han formado. Asimismo, se representan claramente cómo deben ser, cómo les gustaría que fuera, y como en su realidad su maestro y tienen maestros preferidos y menos preferidos.

En esta edad los sujetos son muy emotivos, tienen diversos gustos e intereses. Comienzan a estar separados para enfrentar la vida, sus expectativas, sus deseos propios y a asumir una posición consciente y crítica ante ello. Esta actividad se manifiesta en primer lugar, en la percepción, la observación, la imaginación y la actividad intelectual de los escolares generalmente están motivados de emociones bajo la influencia del trabajo docente educativo correspondiente organizado, se forman en los escolares sentimiento como el amor al trabajo al estudio y al trabajo, al estudio y se desarrolla gradualmente la disciplina, los rasgos positivos y el sentido del deber de forma consciente así como el sentimiento de amor a la Patria, a sus héroes y mártires, a sus símbolos, la amistad, el deber a los amigos, la justicia y otros.

Estas características deben tenerse en cuenta al organizar y dirigir el proceso docente educativo,

de modo que sea cada vez más independiente, que se puedan potenciar esas posibilidades de fundamentar sus juicios, de exponer sus ideas correctamente en cuanto a su forma y en cuanto a su contenido, de llegar a generalizaciones y ser crítico en relación a lo que analiza y a su propia actividad y comportamiento. También resulta de valor en esta etapa, aunque se inicia con anterioridad, el trabajo dirigido al desarrollo de la creatividad.

En cuanto a la educación en valores en el quinto grado de acuerdo con el Modelo de Escuela Primaria de Rico et al. (2008) deben cumplirse los siguientes objetivos específicos:

- Expresar sentimientos de amor por la Patria, la Revolución y sus símbolos, así como de admiración y respeto por los héroes, mártires, líderes de la Patria y personas relevantes de su comunidad.
- Manifestar sentimientos de repudio hacia el imperialismo.
- Mostrar respeto por las personas que le rodean y por sí mismo, así como reflejar en sus relaciones comportamientos que expresen cortesía, ayuda mutua, honestidad y honradez.
- Cumplir con las exigencias de la escuela.
- Mostrar una actitud laboriosa y responsable ante las tareas que se le encomiendan, valorar la importancia del trabajo del hombre y del suyo propio.
- Cuidar y ahorrar los materiales escolares, el agua y la electricidad, así como los medios técnicos puestos a disposición de las escuelas, valorando la importancia de estas acciones.
- Cumplir con medidas de higiene y protección de su persona, de sus pertenencias, de su escuela y del medio ambiente. (pp.15-16).

Estos objetivos específicos se consideran modos de actuación asociados al valor patriotismo, en este sentido le corresponde a asignatura Historia de Cuba un lugar privilegiado. Si bien cada asignatura contribuye al logro de la formación integral de los educandos es con la Historia de Cuba, que ellos asimilan las ideas más importantes de la concepción del mundo, desarrollan sentimientos de alegría, tristeza, respeto hacia los héroes y mártires y repulsa hacia cualquier forma de explotación.

Es de resaltar que la asignatura, tiene un gran potencial político-ideológico para la consecución de la formación de la personalidad comunista, que le viene dado, entre otros factores, por el

estudio de las tradiciones patrióticas del pueblo cubano, sus valores y personalidades más relevantes, el antimperialismo nacido del comportamiento histórico del imperialismo yanqui principal enemigo de la Revolución Cubana y la continuidad del proceso de lucha por la independencia. A partir de estos elementos podrá inculcarse en los niños el amor a la Patria, el orgullo de ser cubano, el respeto por los héroes, el deseo de imitarlos, el odio al imperialismo, entre otros sentimientos de gran connotación en la formación político-ideológica de las nuevas generaciones.

En tal sentido, es una aspiración que los docentes que imparten Historia de Cuba conozcan cómo mediante el proceso de enseñanza aprendizaje pueden educar en sus escolares en el valor patriotismo, para ellos deben ser modelos de actuación proyectándose sobre lo que el escolar debe vencer, despertando amor y respeto por los mártires que estudian, guiándolos para que los imiten y quieran ser como ellos para lo cual debe explotar al máximo toda la bibliografía con que cuenta y actividades que realizan centrando al escolar en el eje de las actividades.

Una de las importantes misiones de la asignatura Historia de Cuba es enseñar a pensar y explicarse lo acontecido, es por eso que su enseñanza constituye una de las prioridades del sistema educativo cubano y cómo a través de sus conocimientos y estudios se forman los verdaderos valores para cumplir con el encargo social de formar a las nuevas generaciones que serán quienes hagan historia futura en el país.

Los cambios que se han introducido en los educandos en los últimos años como parte de la Tercera Revolución Educacional, han impulsado numerosos programas que no significan solamente, la adopción de nuevos métodos y estilos en el trabajo docente, sino algo mucho más trascendental que ha penetrado en las concepciones pedagógicas que sustentan la formación de los educandos en Cuba. En este sentido, el MINED ha orientado sus esfuerzos en el proceso de perfeccionamiento de las asignaturas en general y particularmente en Historia de Cuba con el propósito de buscar vías que potencien el trabajo por lo que introdujo en el proceso docente educativo diferentes Programas de la Revolución (Mi TV, Editorial Libertad, Computación, Video, entre otros) con el propósito de lograr un aprendizaje de mayor calidad y fomentar la educación de valores en los educandos.

Entre los contenidos a trabajar en la asignatura Historia de Cuba en 5º grado se destacan

aspectos esenciales de la historia nacional y local, que deben combinarse con actividades extraescolares para profundizar en su estudio, para lo cual pueden utilizar las visitas a museos, tarjetas, monumentos. Los hechos y fenómenos que se abordan en el grado están en función de lograr en los escolares representaciones históricas correctas, de ahí que abunden las anécdotas, descripciones y relatos para formar en los escolares sentimientos de amor y respeto hacia la historia de la patria y sus figuras más sobresalientes y considerar que el estudio de la historia es una fuente para sembrar ideas en los escolares.

La dramatización de hechos históricos y su interpretación deben estimular el interés por el estudio de la asignatura, que permita el compromiso con la historia, el orgullo por lo vivido, así como fomentar el amor hacia todo lo que les rodea, y reconocer los avances de la ciencia, lo cual deviene en una importante contribución para educar en el patriotismo.

De tal manera que para educar en el patriotismo de lo que se trata es de fomentar el amor a la patria, a los mártires de soberanía nacional, a los símbolos patrios, entre otros elementos y para lograrlo las posibilidades que brinda la asignatura de Historia de Cuba son inestimables, a partir de una acertada preparación del docente y donde se involucre a todo el colectivo pedagógico, la familia y la comunidad como agentes sociales para el cumplimiento de esta tarea tan importante en los momentos actuales.

El contexto del III Perfeccionamiento Educacional en Cuba se erige como una oportunidad en la consolidación de los propósitos de la asignatura Historia de Cuba partir de elementos que favorecen una concepción curricular integral, flexible y contextualizada. En este sentido, se declaran dos variantes del currículo: el general, orientado por el Ministerio de Educación que es común y obligatorio cumplimiento para todos los centros y el escolar, elaborado por la institución educativa con el concurso de la familia y los organismos y organizaciones de la comunidad. Este currículo escolar, de conjunto con el proyecto educativo escolar, brindan un espacio inestimable para el trabajo no solo con la historia patria, sino también con las potencialidades de la historia local.

Caracterización del estado actual de los educandos de quinto grado en la educación en el patriotismo

La escuela primaria José Martí de Nuevitás cuenta con un colectivo docente calificado, conocedor de las transformaciones que implica el Tercer Perfeccionamiento educacional y en general tienen el conocimiento de los fundamentos de los valores en el orden filosófico, psicológico y pedagógico.

El grupo seleccionado para la investigación está formado por nueve hembras y 11 varones, todos con la edad promedio para el grado 10-11 años, con peso y talla acorde a la media general para estas edades. Son dinámicos y en general se muestran estudiosos y disciplinados. En cuanto a las características de la familia existen nueve divorcios, de ellos siete bien manejados; pero en los otros dos existen algunas dificultades que han influido en el rendimiento escolar de ambos educandos y en la disciplina de uno de ellos que vive solo con su mamá.

En cuanto al nivel cultural 12 madres tienen nivel universitario y las otras siete solo alcanzaron el duodécimo grado, de los padres (o padrastros según el que vive con el niño) cinco son universitarios, 11 poseen duodécimo grado y dos de noveno grado, de esto se infiere que es un grupo con familia de un favorable nivel cultural. En cuanto al rendimiento académico siete educandos están en la categoría de excelente, siete muy bien, cuatro bien y dos de regular. Las dificultades en el aprendizaje, las que se dan fundamentalmente en ortografía y redacción en Lengua Española, razonamiento en Matemática y las habilidades de argumentar y valorar hechos y figuras en Historia de Cuba. Es un grupo entusiasta con buena participación en actos políticos, culturales y en actividades deportivas.

Se tienen en cuenta dimensiones e indicadores de acuerdo con Rico et. al. (2008) declarados en el Modelo de escuela primaria y con los resultados de las investigaciones de Cuesta (2020). Se realiza el análisis y sistematización de los mismos y se asumen los siguientes:

Dimensión 1: Cognitiva

1.1 Conocimiento de la historia del país y la localidad.

1.2 Conocimiento de los símbolos patrios y sus significados.

1.3 Conocimiento de los principales hechos históricos y de la vida y obra de héroes y mártires

nacionales y locales

Dimensión 2: Afectivo- motivacional

2.1 Identificación con las principales tradiciones patrióticas y culturales del país y el municipio.

2.2 Demostración de alegría y orgullo por el suelo en que nació.

2.3 Admiración, respeto y defensa de la historia de la patria, sus símbolos, atributos, héroes y mártires.

Dimensión 3: Conductual

3.1 Cumplimiento de los deberes sociales.

3.2 Cumplimiento de las actividades y deberes escolares.

El estudio documental revela que existen documentos que norman la educación en valores y están al alcance de todos, aunque no es suficiente el dominio del Programa Director para la educación en valores, la Resolución Ministerial 90/98 y otras indicaciones metodológicas que norman el trabajo en este sentido; además, en la biblioteca existen teleclases, videos y materiales audiovisuales educativos, todos en función de elevar la calidad del aprendizaje y de la educación en valores, junto a las asignaturas del currículo.

La observación a las clases, a las actividades escolares y extraescolares y en las entrevistas a los educandos se revela que, en ocho clases impartidas en 5º grado, se trabaja de manera asistemática el patriotismo y de acuerdo a los objetivos propios de cada materia. La integración de este valor a las actividades está a cargo de las potencialidades del maestro. Por ejemplo, en Matemática no se encontró ningún objetivo relacionado con el patriotismo, en Lengua Española se atiende a través de la lectura y temas de redacción. En Ciencias Naturales se hace mucho énfasis en la naturaleza como un conjunto de componentes imprescindibles para la vida en el planeta y de ahí la necesidad de su protección, pero no se relaciona específicamente con el componente de amor por la naturaleza y el cuidado de lo que nos rodea, es decir no se inserta con un carácter patriótico. La atención más significativa se produce en las asignaturas Historia de Cuba y Educación Cívica.

De modo general en los educandos se aprecia que es insuficiente el protagonismo y la participación en las actividades docentes y extradocentes, su preparación no es sistemática y consciente en los contenidos que reciben, con énfasis en la asignatura Historia de Cuba. La participación en las actividades políticas y extraescolares es escasa. La disposición ante las tareas y matutinos especiales que se desarrollan en la escuela no se corresponde con la prioridad que se requiere en el contexto actual y carecen de elementos para identificar datos sobre la biografía del nombre de la escuela. Además, les falta conocimiento del significado de los símbolos de la Patria.

En cuanto a los maestros se constata dominio sobre las manifestaciones de las dificultades de aprendizaje y la educación en valores; teóricamente reconocen el significado que tiene desarrollar el patriotismo, aunque es limitado el dominio sus componentes, particularizado al amor a la patria a los héroes y mártires en los sentimientos de cubanía y no tienen en cuenta otros como el conocimiento y disposición de cumplir con los deberes y derechos sociales, el optimismo ante el futuro de la patria, la solidaridad y el internacionalismo como indicadores importantes para lograr en el modo de actuar de los educandos el valor patriótico y su contribución a la educación de este valor se concentra en las actividades políticas, debates y en las clases siempre que es posible, No obstante, aún no se modelan suficientes acciones que propicien la educación en valores.

En relación con los padres se aprecia su participación en actividades extraescolares y de carácter patriótica se limita a algunos matutinos y actos revolucionarios, reconocen el papel de las escuelas de educación familiar y los modos de actuación que, en mayor medida, identifican con el patriotismo se refieren a ser comprometido, estudioso, útil, disciplinado y laborioso.

En general del análisis de los métodos e instrumentos aplicados puede resumirse lo siguiente:

Potencialidades:

- El centro cuenta con un colectivo docente calificado, conocedor de las transformaciones que tienen lugar en el Sistema Nacional de Educación y se dispone de los documentos que norman la educación en valores y están al alcance de todos.
- Adecuados niveles de motivación de los educandos en relación con las actividades y

tareas escolares.

- La familia tiene un adecuado nivel cultural que le permite asimilar actuales las transformaciones educacionales.
- Debilidades:
 - En los educandos falta conocimiento del significado de los símbolos, héroes de la patria y hechos patrióticos, así como de los componentes y modos de actuación asociados al valor patriotismo.
 - No se aprovechan, en toda su magnitud, las potencialidades de las asignaturas en la educación en valores con énfasis en el patriotismo.
 - Participación limitada de la familia en las actividades de la institución educativa.

Fundamentos y estructura de la estrategia educativa para la educación en el patriotismo

En la concepción de la estrategia resultan relevantes las definiciones de López (2021):

La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo, siguiendo una pauta de actuación. Permite relacionar y llevar a la práctica las políticas y objetivos generales trazados en un campo. Ella enfatiza en la forma de proyectar y dirigir la solución a un problema a partir de acciones organizadas en fases o etapas a mediano y/o largo plazo que permitan lograr la solución de la problemática investigada (p.55).

En esta dirección también se afirma que: “la estrategia constituye una vía factible para resolver problemas que se manifiestan en el ámbito educacional, al permitir la planeación de acciones que conlleven a la consecución de los objetivos que se persiguen” (Salguero & Pérez, 2023, p.27).

La estrategia educativa que se propone se sustenta en fundamentos filosóficos, sociológicos, y psicológicos, pedagógicos y jurídicos. Las acciones diseñadas propician un ambiente favorable para la educación en el patriotismo, se aprovechan las potencialidades de los contenidos de las asignaturas, en particular de la Historia de Cuba y se concibe al educando como partícipe directo de su formación y desarrollo, protagonista, comprometido e implicado en su crecimiento personal y social, en su mejoramiento humano, sujeto formado en la actividad y

la comunicación.

La estrategia comprende el objetivo general relativo a la solución del problema que justifica esta investigación, así como objetivos específicos que determinan el contenido, los métodos, los medios, la evaluación y las formas de organización y conducción del proceso de educación en valores y las etapas de dicho proceso. También, se caracteriza por cualidades que responden a las exigencias actuales del proceso docente educativo para la educación en valores entre las que se destacan: objetividad, integralidad, flexibilidad y atención a la diversidad en tanto es susceptible a cambios, en correspondencia con los resultados que se alcancen durante la implementación de las acciones y de acuerdo con las necesidades de los educandos y las condiciones concretas del grupo o institución educativa donde se aplique, de la familia y la comunidad donde vive el sujeto.

Constituyen referentes importantes en la elaboración de las actividades y acciones de la estrategia educativa, así como para el procesamiento y la evaluación de sus resultados los autores: Borges et. al (2021), González & Sierra (2021), Rams (2021), Rams et. al (2021), Fernández (2022), García & Collera (2022) y Rodríguez et. al (2023).

La estrategia educativa dirigida a la educación en el valor patriotismo para escolares de quinto grado transita por las siguientes etapas:

I.- Diagnóstico del estado inicial de la educación en el valor patriotismo en los educandos de 5º grado de la escuela primaria “José Martí” con el objetivo de determinar los logros y las dificultades para la educación en el valor patriotismo.

II.- Planificación de las acciones que integran la estrategia educativa para la educación en el patriotismo de los educandos de 5º de la escuela primaria “José Martí”, durante la cual se determinan las acciones que se desarrollarán en las etapas de implementación y evaluación.

III.- Implementación de la estrategia educativa para la educación en el patriotismo de escolares de 5º grado.

La estrategia puesta en práctica en el segundo semestre del curso escolar 2022-2023, partió de reconocer los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial. Las actividades tienen en cuenta las características individuales y grupales, las debilidades y potencialidades, así como

la identificación del grupo con los objetivos de las actividades y se realizan atendiendo a tres momentos introducción, desarrollo y conclusiones. En el primer momento se crea un ambiente favorable (rapport), se motiva y se orienta el objetivo de la actividad, en un segundo momento se orienta en qué consiste la actividad y se orientan el objetivo y las operaciones a realizar. En el segundo momento se ejecutan las acciones dirigidas al cumplimiento del objetivo y en un tercer momento se llega a conclusiones y se evalúa el desarrollo de la actividad, tanto colectiva como individualmente.

La evaluación estará determinada tanto por el cumplimiento de los objetivos propuestos, como por la participación protagónica y la motivación hacia la actividad, es importante que se tenga en cuenta, no solo la evaluación como resultado, sino también como un proceso.

A continuación, se describen algunas de las actividades desarrolladas en esta etapa:

Actividad: Un eterno Baraguá

Objetivo: Identificar el valor patriotismo a través del debate de fragmentos del documental Baraguá.

Responsable: Investigadores

Participantes: Investigadores y alumnos de 5º grado

Operaciones a desarrollar:

- Identificar los rasgos del patriotismo en el fragmento del documental Baraguá.
- Caracterizar el valor patriotismo en cada escena.
- Establecer las relaciones del patriotismo con hechos de la vida práctica.

Orientaciones:

- Observar detenidamente el documental Baraguá.
- Identificar las palabras de dudoso significado y esclarecerlas desde el contexto o con el uso del diccionario.
- Seleccionar las escenas donde se refleja el patriotismo y caracterizar cada una de ellas.
- Intercambiar con los demás educandos.
- Comentar cómo se pone en práctica, desde el quehacer diario, el patriotismo de los

educandos cubanos.

Evaluación:

Se procede a evaluar el desempeño de cada uno durante la actividad, se destacan los participantes por la calidad de sus expresiones y las vivencias que expresan en cuanto al patriotismo en la etapa actual.

Actividad: Martí y el patriotismo

Objetivo: Identificar los rasgos que distinguen el patriotismo en la personalidad de José Martí a través de sus obras escritas.

Responsable: Investigadores

Participantes: Investigadores y alumnos de 5º grado

Operaciones:

- Estudiar el software “El más puro de nuestra raza”.
- Registrar sus opiniones y lo que más les impresionó.
- Establecer las relaciones del patriotismo de Martí con el momento actual.
- Redactar un texto borrador que resuma sus opiniones.

Evaluación:

Luego de escuchar los textos confeccionados por los escolares, se seleccionan los mejores a partir de sus criterios acerca de lo que más les impresionó sobre la vida y obra del maestro. Se escogen los mejores escritos con vistas al concurso “Leer a Martí”.

Actividad: Nuestros Símbolos

Objetivo: Fortalecer el valor patriotismo a través del conocimiento de los símbolos patrios.

Responsable: Investigadores

Participantes: Investigadores y alumnos de 5º grado

Operaciones:

- Identificar los símbolos patrios. Escudo de la Palma Real, Bandera de la Estrella solitaria,

Himno de Bayamo, Tocaroro, Mariposa Blanca y Palma real.

- Valorar el significado y la importancia de los símbolos patrios.
- Promover el trabajo en equipos que abordarán los resultados del estudio de cada uno de los símbolos.

Orientaciones:

Localizar información en periódicos, revistas, fuentes digitales y libros sobre los temas relacionados con los símbolos patrios, su origen y significado.

Elaborar resúmenes con el contenido.

Socializar sus resultados.

Evaluación:

Se tendrán en cuenta los resultados del trabajo en equipo, la creatividad en las presentaciones. Se estimularán los mejores trabajos.

Actividad: Mi tierra nuevitera

Objetivo: Reflexionar en torno a los valores históricos de la localidad como vía para la educación en el patriotismo.

Responsable: Investigadores

Participantes: Investigadores y alumnos de 5º grado

Operaciones:

- Investigar sobre los ataques de piratas y corsarios a Nuevitas.
- Investigar todo lo relacionado con el Chorrillo Sitio Fundacional de la villa.
- Investigar sobre la Leyenda del Dragón Fernando de enormes alas que defendió a la bahía y sus habitantes.
- Investigar dónde aparece el Dragón Fernando desde su creación y durante qué celebración.
- Investigar porque se celebra en febrero la Semana de la Cultura nuevitera.

Orientaciones:

La actividad se realiza como parte de una acampada en el Chorrillo sitio fundacional de la

Villa Santa María del Puerto del Príncipe ubicado cerca de la escuela. Los educandos deben realizar su investigación previa a partir de materiales gráficos o audiovisuales localizados en la biblioteca escolar o el museo de la localidad.

Evaluación:

Intercambio y socialización de los resultados de la búsqueda realizada entre los educandos y estímulo a las participaciones relevantes.

Actividad: Una mañana especial

Objetivo: Desarrollar un matutino en ocasión del 169 Aniversario del natalicio de José Martí.

Responsable: investigadores y maestra

Participantes: educandos de 5º grado, padres y miembros de la sociedad Cultural José Martí

Operaciones:

- Narración de anécdotas sobre la vida y obra de Martí.
- Dramatización de un cuento seleccionado de la Edad de Oro.
- Declamación de versos sencillos y de fragmentos del poema Abdala.

Orientaciones:

Se realiza la distribución de las tareas a desarrollar en el matutino a partir de constituir equipos. Tanto el investigador como la maestra del grupo, deben prestar atención a la marcha de las tareas y brindar los niveles de ayuda que se requiera. Se solicita el concurso de los padres en función del vestuario que pueda caracterizar a los personajes que se van a representar.

Evaluación:

Se realiza el intercambio acerca de lo aprendido, cuáles fueron las vivencias de los niños. El investigador realizará el registro de las expresiones de los educandos. Al final del acto se reconocen el desempeño y la participación, se destacan los más sobresalientes.

Se les sugiere que se propongan tareas individuales o en colectivo que garanticen su participación en las tareas escolares, familiares o sociales como muestra del cumplimiento de sus deberes.

Se aplica la técnica participativa del PNI que permitirá conocer las opiniones que en general merecen las actividades desarrolladas en la estrategia educativa y su contribución al patriotismo.

IV.- Evaluación y control de los resultados de la implementación de la estrategia educativa.

Con el propósito de valorar la posibilidad de implementar la estrategia educativa para la educación en valores propuesta se recogió el criterio de 16 especialistas que evaluaron su diseño y probable contribución. En tal sentido, ofrecieron consideraciones favorables entre las que se destacan que la estrategia contribuye a solucionar las principales deficiencias que existen en la educación del valor patriotismo, responde a las características de la pedagogía cubana y es esencialmente humanista y posee requisitos necesarios para su puesta en práctica

El pre-experimento fue ejecutado en el curso 2022-2023. Las acciones y actividades se insertaron en el plan de trabajo del centro y se les dio salida a través de las actividades docentes, extradocentes y extraescolares, en la escuela primaria “José Martí” de Nuevitas. En cada una de las actividades participaron un promedio de 25 personas entre educandos, docentes, familiares e integrantes de la comunidad.

De manera general, el grupo muestra mayor capacidad para integrarse, participar e implicarse en actividades extraescolares con mayor muestra de responsabilidad ante las mismas y con mayor asistencia, aunque persisten algunas insuficiencias en este aspecto debido a que no se logra que el 100 % de los educandos participe activamente en todas las actividades diseñadas.

En general entre las principales transformaciones se cuentan:

- Mayor conocimiento de los símbolos nacionales; valoración con profundidad de las figuras y hechos históricos que caracterizan las raíces históricas y las mejores tradiciones patrias y locales, así como amor por los héroes y mártires de la patria. Asimismo, se acentúa el sentido de independencia nacional y de orgullo por la identidad nacional evidentes en visitas a lugares históricos de Nuevitas.
- Reconocimiento de la importancia de la protección y cuidado de la naturaleza y de su entorno local, con sentido de pertenencia.
- Mayor organización, disciplina y participación en las diferentes actividades docentes y

extradocentes y extraescolares en las que se fortalecen las relaciones interpersonales del grupo y se estimula el intercambio entre los participantes.

- Crece el interés por participar activamente en las visitas a sitios históricos cercanos a su escuela y comunidad donde viven.
- Los maestros utilizan medios novedosos para lograr la motivación en las clases de Historia de Cuba y se aprovechan en mayor medida, las potencialidades que brinda el proceso docente educativo lo que garantiza la atención diferenciada a la diversidad de educandos de 5º grado.

Conclusiones

La sistematización de los presupuestos teóricos y metodológicos que sustentan la educación en valores de los educandos de quinto grado, en particular del patriotismo lo distinguen como un proceso pedagógico, que demanda requerimientos y exigencias metodológicas específicas, en correspondencia con la diversidad, dígase las particularidades del contexto y del período etario de los educandos.

La caracterización del nivel de desarrollo de la educación en el patriotismo en educandos de 5º grado reveló insuficientes niveles de conocimiento de sus modos de actuación, evidentes en actitudes y comportamientos, insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de las asignaturas, en particular de la Historia de Cuba y participación limitada de la familia en las actividades de la institución educativa.

Se implementó una estrategia educativa para favorecer la educación en el patriotismo en educandos de quinto grado de la escuela “José Martí” del municipio Nuevitas que se caracteriza por su flexibilidad, contextualización y carácter vivencial entre otros elementos, que garantizan una influencia positiva en los modos de actuación relacionados con el patriotismo, de los educandos seleccionados.

La validez de la estrategia educativa seleccionada se confirma a partir del criterio emitido por especialistas y de su puesta en la práctica, con acciones y actividades en clases, matutinos, actividades políticas, culturales, recreativas y productivas.

Referencias bibliográficas

- Barreto, R. & Pires, P. (2021). Interculturalidades: (RE) Pensando a Educação básica em termos de cidadania entre igualdade e diferenças. Ponencia presentada en Congreso Internacional Pedagogía. La Habana, Cuba. <https://www.pedagogiacuba.com/simposio/la-educacion-en-valores-y-ciudadana-por-una-cultura-depaz/>
- Báxter, E. (2007). *Educar en valores. Tarea y reto de la sociedad*. (1^a. ed.). Editorial Pueblo y Educación.
- Borges, I., Acosta, M., Hernández, A. (2021). El valor patriotismo y su impacto en la obra martiana. *Maestro y Sociedad*, 18(2), 688-706. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/>
- Chacón, N. (1999). *PROMET. Propositiones metodológicas Formación de valores morales*. Editorial Academia.
- Chacón, N. (2014). El enfoque ético, axiológico y humanista como fundamento de la labor educativa. Algunas experiencias y resultados de su aplicación. Ponencia presentada en Congreso Universidad. La Habana, Cuba. <http://revista.congresouniversidad.cu/index.php/rcu/article/view/586/548>.
- Cuesta, L & Justiz, M. (2019). La identidad cultural en los escolares de la enseñanza primaria. Una alternativa desde las actividades complementarias y extraescolares. *Opuntia Brava*, 11, 4. <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/907>
- Cuesta, L. (2020). La formación de la identidad cultural desde las actividades extraescolares y complementarias en escolares primarios. [Tesis de doctorado: Universidad de Camagüey].
- Fabelo J. R. (1989). *Práctica conocimiento y valoración*. Editorial Ciencias Sociales.
- Fabelo, J. R. (1996). *La formación de valores en las nuevas generaciones*. Editorial Ciencias Sociales.
- Fernández, E. E. (2022). El tratamiento a las tradiciones patrióticas desde el contenido de la asignatura Historia de Cuba en el nivel educativo Primaria. *Conrado*, 18(85), 274-287.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2287>

- García, Y. & Collera, D. (2022). El valor patriotismo, un acercamiento a su estudio. *Revista Redipe*. Editorial REDIPE (95857440). Libro de investigación: Educación y Pedagogía 2022. <https://editorial.redipe.org/index.php/1/catalog/download/105/184/3090?inline=1>
- González, M. & Sierra, J. (2021). Acercamiento a la educación patriótica en la formación del Licenciado en Educación Primaria. *Conrado*, 17(79), 283-292. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000200283&lng=es&tlng=es
- Gracia, D, Justiz, M. & Justiz, A. (2024a). Actividades para educar en el valor patriotismo en el contexto de la educación Primaria. Ponencia presentada en la Conferencia Nacional “Desafíos de la Educación Ciudadana. Camagüey, Cuba.
- Gracia, D., Justiz, M. & Justiz, A. (2024b). Contribución a la educación del valor patriotismo en el nivel educativo Primaria. Ponencia presentada en el IV Taller Científico Nacional “Maestro y Sociedad”. Santiago de Cuba, Cuba.
- Gracia, D, Justiz, M. & Justiz, A. (2024c). La educación del valor patriotismo en el nivel educativo Primaria. Ponencia presentada en el Taller Internacional de Educadores del Caribe. Santiago de Cuba. Cuba. En <http://www.FestivaldelCaribe.net>
- Leyva, A. (2021). La formación de valores y ciudadana a través de los proyectos institucionales, expectativa del III Perfeccionamiento. Ponencia presentada en Congreso Internacional Pedagogía 2021. La Habana, Cuba. <https://www.pedagogiacuba.com/simposio/la-educacion-en-valores-y-ciudadana-por-una-cultura-depaz/>
- López, F. A. (2021). Los tipos de resultados de investigación en las ciencias de la educación. *Revista Conrado*, 17(S3), 53-61. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2137/2083>
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2012). *Documento base para la implementación del Programa Director para la Educación en el Sistema de Valores de la Revolución Cubana (2012-2013)*. Editorial Pueblo y Educación.

- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2018a). *Programa de Historia de Cuba de 5º grado*. Editorial Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2018b). *Tercer Perfeccionamiento Educacional*. Editorial Pueblo y Educación.
- Nikolaevna, A, & Vasilievna, Alekseevna, N. (2020). Elementary school students' patriotic education as a form factor of value-semantics competence. Available in <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.05.129>
- Organización de Naciones Unidas. (2015). *Objetivos para el Desarrollo Sostenible*. [en línea]. Estados Unidos.
- Partido Comunista de Cuba. (2006). *Programa director para el reforzamiento de los valores fundamentales de la sociedad cubana actual*. Editorial Pueblo y Educación.
- Rams, R. (2021). La formación del valor moral patriotismo en la escuela primaria. [Tesis de doctorado: Universidad de Oriente].
- Rams, R, Aranda, B & Infante, M. (2021). La formación del valor moral patriotismo en la escuela primaria. *Maestro y Sociedad*,18(1), 78-90. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5316>
- Rico, P., Santos, E., Martín-Viafaña, V., García, M., & Castillo, S. (2008). *El modelo de escuela primaria cubana: una propuesta desarrolladora de Educación, enseñanza y aprendizaje*. Pueblo y Educación.
- Rodríguez, M. E., González, M. R., Sánchez, N. P., Llanes, S. L., & Fiol, Y. O. (2023). Actividades para potenciar la formación del valor patriotismo en los estudiantes mediante el uso de los símbolos de la identidad local. *Cuadernos De Educación Y Desarrollo*, 12(3). <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/744>
- Salguero, J. R. & Pérez, B. O. (2023). Aproximaciones teóricas y metodológicas para la gestión de la investigación formativa. *CHAKIÑAN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 19(4), 217-235. <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/art>

[icle/view/864](#)

Vera, Ch. (2021). “Patriotism in Youth Development as Expressed in the Singing of the Philippine National Anthem and Flag Ceremony: A Case Study” *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)*, 4 (1) 91-102. <http://ijmrapp.com/wp-content/uploads/2021/07/IJMRAP-V4N1P77Y21.pdf>